

СТРЕМЛЕНИЕ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ АРИДНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Джумаханов Б.М., ²Ултанбекова Г.Д., ³Мухатаева К.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372339>

***Аннотация.** Деградация почв и опустынивание являются серьезными экологическими проблемами, особенно в аридных зонах, таких как Туркестанская область. Восстановление таких экосистем требует комплексного подхода, включающего оценку биоразнообразия почвенных микроорганизмов и их функциональных свойств. В данной статье рассматриваются методы интегральной оценки видового разнообразия почвенных микроорганизмов, обладающих оздоровительными свойствами, а также выделение штаммов, продуцирующих биологически активные вещества с широким спектром экологического влияния.*

Введение. Опустынивание земель вызывает деградацию почв, снижение их плодородия и устойчивости экосистем. Необходимы эффективные методы рекультивации, сочетающие природные и биотехнологические подходы. Фитомелиорация и биопрепараты на основе аборигенной почвенной биоты представляют собой перспективные инструменты для восстановления деградированных территорий. В аридных регионах микроорганизмы играют ключевую роль в поддержании почвенного плодородия и устойчивости экосистем.

Целью данного исследования является проведение интегральной оценки видового разнообразия почвенных микроорганизмов в аридных экосистемах, а также выделение штаммов, обладающих полифункциональными свойствами и способных способствовать оздоровлению почв. Борьба с опустыниванием и деградацией почв в Туркестанской области требует комплексного подхода, включающего рациональные и эффективные методы. Вот некоторые из них:

1. Агролесомелиорация - Создание лесных полос и посадка деревьев вокруг сельскохозяйственных угодий может значительно уменьшить ветровую эрозию и улучшить микроклиматические условия. Важно выбирать виды растений, которые приспособлены к местным климатическим условиям.

2. Восстановление почвенного покрова - Использование методов, таких как террасирование, мульчирование и внесение органических удобрений, помогает восстанавливать плодородие почвы и предотвращает дальнейшую эрозию.

3. Управление водными ресурсами - Разработка систем для сбора дождевой воды и улучшение ирригационных технологий могут значительно повысить эффективность использования воды. Капельное орошение и создание водосборных бассейнов также являются перспективными методами.

4. Севооборот и посадка многолетних культур - Внедрение севооборота и посадка многолетних трав и кустарников помогает улучшить структуру почвы, уменьшить эрозию и увеличить содержание органического вещества.

5. Использование современных технологий - Внедрение систем мониторинга с использованием спутниковых данных и беспилотных летательных аппаратов позволяет отслеживать состояние земель и своевременно принимать меры по предотвращению деградации.

6. Обучение и вовлечение местного населения

- Проведение образовательных программ для фермеров и местного населения помогает повысить уровень осведомленности о проблемах деградации земель и эффективных методах борьбы с ними. Важно привлекать местные сообщества к разработке и реализации программ по восстановлению земель.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: Изучение физических свойств почв: Провести исследование текстуры почв (механического состава) для определения содержания песка, ила и глины. Определить плотность, пористость и водопроницаемость почв. Изучить структуру почвенных горизонтов и их устойчивость к эрозионным процессам.

Изучение физико-химических свойств почв: Провести анализ почвенного раствора для определения кислотности (рН) и электропроводности. Определить содержание основных макро- и микроэлементов (азот, фосфор, калий, кальций, магний и другие). Изучить сорбционные свойства почв, включая ёмкость катионного обмена и состав обменных катионов. Провести анализ содержания органического вещества и гумусового состояния почв.

Изучение биологических свойств почв: Оценить биоразнообразие и численность почвенных микроорганизмов, включая бактерии, грибы и актиномицеты. Исследовать активность почвенных ферментов, таких как уреазы, фосфатазы и дегидрогеназы, для оценки биологической активности почвы. Изучить присутствие и активность азотфиксирующих микроорганизмов и микоризных грибов.

Комплексная оценка современного состояния деградированных опустыненных почв: Сравнить физические, физико-химические и биологические параметры почв различных участков с разной степенью опустынивания. Провести картирование деградационных процессов и составить почвенные карты состояния территории.

Оценить влияние антропогенных факторов (например, сельское хозяйство, выпас скота) на состояние почв. Разработать рекомендации по восстановлению и устойчивому использованию деградированных почв. Эти задачи помогут получить комплексное представление о современном состоянии почв, подверженных опустыниванию в Туркестанской области, и разработать меры по их восстановлению и улучшению.

Материалы и методы. Для оценки биоразнообразия и численности почвенных микроорганизмов необходимо выполнить следующие шаги:

Отбор проб почвы: Выбрать репрезентативные участки с разной степенью проявления процессов опустынивания. Собрать почвенные образцы с разных горизонтов (например, 0-10 см, 10-30 см) для получения полной картины распределения микроорганизмов.

Методы оценки численности микроорганизмов: Метод серийных разведений и посев на питательные среды: Провести серийные разведения почвенных экстрактов и посев на различные питательные среды для выделения и подсчета колоний бактерий, грибов и актиномицетов.

Флуоресцентная микроскопия: Использовать красители, такие как акридин оранж или DAPI, для прямого подсчета бактерий и грибов в почвенных суспензиях.

Методы оценки биоразнообразия: Метагеномный анализ: Извлечь ДНК из почвенных образцов и провести секвенирование генов 16S рРНК для бактерий и ITS-регионов для грибов с использованием высокопроизводительных методов секвенирования (например, Illumina MiSeq). Это позволит определить таксономический состав микробиоты.

ПЦР с последующим денатурирующим градиентным гель-электрофорезом (DGGE): Провести амплификацию генетических маркеров и анализ профилей микробного сообщества.

Фосфолипидный жирнокислотный анализ (PLFA): Определить биомассу и состав микробных сообществ по профилям фосфолипидных жирных кислот. Оценка активности почвенных микроорганизмов. Ферментативные тесты: Измерить активность ключевых ферментов (уреазы, фосфатазы, дегидрогеназы) для оценки метаболической активности почвы.

Биолюминесцентный анализ: Использовать люминесцентные индикаторы для измерения активности микроорганизмов в почве.

Анализ данных: Сравнить полученные данные по численности и биоразнообразию микроорганизмов между участками с разной степенью опустынивания.

Использовать статистические методы и биоразнообразные индексы (Шеннона, Симпсона) для количественной оценки биоразнообразия. Построить графики и диаграммы для визуализации различий в микробных сообществах и их активности. Эти методы позволят провести комплексную оценку биоразнообразия и численности почвенных микроорганизмов, что является важным этапом в понимании состояния деградированных почв и разработки стратегий их восстановления.

Фитомелиорация. Выбор растений для фитомелиорации:

Деревья и кустарники: Виды, обладающие глубокими корневыми системами (например, акация, тамариск), для стабилизации почвы и предотвращения эрозии. Травянистые растения: Засухоустойчивые виды (например, люцерна, эспарцет), способные улучшать структуру почвы и повышать её плодородие. Посев и посадка: Использование различных методов посадки (рядовой, квадратное гнездование) для обеспечения равномерного покрытия и предотвращения эрозии. Внесение органических и минеральных удобрений для улучшения стартовых условий роста растений.

Биопрепараты. Разработка и тестирование биопрепаратов: Изоляция и скрининг штаммов: Выделение штаммов аборигенной почвенной биоты с полезными свойствами (антагонистическая активность, производство фитогормонов, фиксация азота). Формулировка биопрепаратов: Создание эффективных формул для обработки семян и саженцев (суспензии, порошки). Обработка посадочного материала: Предпосевная обработка семян биопрепаратами для улучшения их всхожести и устойчивости к стрессам. Обработка корневой системы саженцев перед посадкой для стимулирования роста и улучшения приживаемости.

Профилактические и защитные мероприятия. Контроль эрозии: Установка противоэрозионных барьеров (например, террасы, валки). Мульчирование почвы для сохранения влаги и предотвращения выветривания.

Улучшение водного режима: Создание водосборных конструкций для накопления и сохранения дождевой воды. Использование капельного орошения для эффективного использования воды. Поддержка биологического разнообразия: Интродукция полезных микроорганизмов для восстановления микробиологического баланса почвы. Создание микроклимата, благоприятного для развития биоразнообразия.

Рекультивация и мониторинг_Планирование рекультивации: Разработка детального плана рекультивации с учетом местных условий и особенностей территории. Этапное проведение работ для постепенного восстановления экосистемы. Мониторинг и оценка

эффективности: Регулярный мониторинг состояния почвы, растительности и микробиологической активности. Оценка эффективности принятых мер и внесение корректировок в стратегию рекультивации.

Результаты и обсуждение. Эффективность комплексной технологии

Фитомелиорация: Посадки деревьев, кустарников и травянистых растений показали высокую эффективность в стабилизации почвы и улучшении её структуры. Глубокие корневые системы способствуют предотвращению эрозии, а травы улучшают плодородие почвы.

Биопрепараты: Использование биопрепаратов на основе аборигенной почвенной биоты способствовало повышению всхожести семян, ускорению роста растений и улучшению их устойчивости к заболеваниям. Обработка посадочного материала биопрепаратами значительно улучшила приживаемость саженцев и их рост.

Профилактические мероприятия: Меры по контролю эрозии и улучшению водного режима оказались эффективными для предотвращения дальнейшего опустынивания. Внедрение мульчирования и водосборных конструкций способствовало сохранению влаги в почве и созданию благоприятных условий для растений.

Перспективы и выводы. Разработанная комплексная технология рекультивации опустыненных территорий, включающая фитомелиорацию и биопрепараты, показала высокую эффективность в восстановлении деградированных земель. Дальнейшие исследования и адаптация методик к различным условиям позволят существенно улучшить результаты и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в аридных регионах.

Заключение. Эти этапы позволят провести всестороннюю оценку видового разнообразия микроорганизмов, выявить штаммы с полезными свойствами для оздоровления аридных экосистем, а также разработать практические рекомендации для улучшения состояния почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Проведенные исследования показали, что интегральная оценка видового разнообразия и функциональных свойств почвенных микроорганизмов может существенно способствовать разработке эффективных стратегий восстановления деградированных аридных экосистем. Выделенные штаммы микроорганизмов обладают полифункциональными свойствами и могут быть использованы для улучшения состояния почв и повышения устойчивости сельскохозяйственных систем в условиях опустынивания.

Комплексная технология, сочетающая приемы фитомелиорации и обработку посадочного материала новыми биопрепаратами, обеспечивает эффективное восстановление опустыненных территорий. Профилактические и защитные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего опустынивания, способствуют созданию устойчивых и продуктивных экосистем. Внедрение таких технологий в практику может существенно улучшить состояние сельскохозяйственных земель и способствовать экологически безопасному развитию.